

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	
XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI	378
Rahimov Sardor Uralovich	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	383
Кадыров Арслан, Пашаходжаева Дилдора	
RAQAMLI BANK ISHI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR, INNOVATSIYALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	388
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MULTIMODAL TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	393
Malikova Shoira Baxtiyorovna	
BUXORO VILOYATI OZIQ-OVQAT SANOATINI SIRKULAR IQTISODIYOT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH ...	398
Kudratov Muhammad Rustamovich	
TIBBIY XIZMATLAR BOZORINING TASHKILYI VA INSTITUTSIONAL TUZILMASI	402
Abdumalikov Shoxjahan Jaloliddin o'g'li	
BIZNES TAHLILIDA KATTA MA'LUMOTLAR VA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	407
Umarov Abbos Nuriddin o'g'li	
MINTAQA SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	414
Oramov Jahongir, Muxitdinov Xudayar	
POSE-AWARE FACE SELECTION FOR IMPROVING FACE IDENTIFICATION RELIABILITY	419
Shohruh Begmatov	
O'ZBEKISTONDA EKSPORT UCHUN MEVA-SABZAVOT YETISHTIRISH VA UNI SUG'URTALASHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	433
Kalenov K.T.	
INNOVATSION MOLIVAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI SUG'URTA FAOLIYATINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH.....	438
Ergashev Olim Kenjayevich	

CUSTOMS PROCEDURES AND TRADE FACILITATION CHALLENGES IN UZBEKISTAN'S CROSS-BORDER TRADE: A POLICY REVIEW.....	444
Khanifakhon Solikhova	
SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	449
Sayfiyev Jasur Ravshanovich	
THE DIGITAL GASTRONOME: HOW TECHNOLOGY CONNECTS TOURISTS, RESTAURANTS, AND THE TECH EMPIRE.....	455
Freshta Qayoumy	
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.....	462
Т.В. Ким	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI STRATEGIK BOSHQARISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI: SUN'IY INTELLEKT, BIG DATA, LEARNING ANALYTICS VA DATA- DRIVEN GOVERNANCE.....	468
O'ktamova Durdona Baxtiyor qizi	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR MOLIYAVIY RESURSLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA NAZARIY ASOSLARI	474
Tagriyeva Farida Abdulkarimovna	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR MOLIYAVIY RESURSLARINING IQTISODIY MOHIYATI VA NAZARIY ASOSLARI

Tagriyeva Farida Abdukarimovna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy mohiyati, shakllanish manbalari va ulardan foydalanishning nazariy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda moliyaviy resurslarning korxonada faoliyatidagi o'rni, ularning ishlab chiqarish, investitsiya, innovatsion rivojlanish hamda joriy moliyaviy majburiyatlarni bajarishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy resurslarni boshqarish, ularni samarali taqsimlash, kapital tarkibini optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari nazariy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada moliyaviy resurslarning iqtisodiy mazmunini chuqur anglash korxonalarda moliyaviy boshqaruv sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va barqaror rivojlanish strategiyasini shakllantirishda muhim omil ekanligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: xo'jalik yurituvchi subyektlar, moliyaviy resurslar, iqtisodiy mohiyat, nazariy asoslar, moliyaviy boshqaruv, kapital, moliyaviy barqarorlik, investitsion faoliyat, aylanma mablag'lar, resurslardan foydalanish, kapital tarkibi, moliyaviy strategiya, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract. This article highlights the economic essence, sources of formation, and theoretical foundations of the use of financial resources of business entities. The study analyzes the role of financial resources in enterprise activity, as well as their importance in production, investment, innovative development, and the fulfillment of current financial obligations. In addition, the article theoretically substantiates the issues of managing financial resources in business entities, ensuring their efficient allocation, optimizing the capital structure, and maintaining financial stability. The article demonstrates that a deep understanding of the economic content of financial resources is an important factor in improving the quality of financial management, ensuring the rational use of resources, and forming a sustainable development strategy in enterprises.

Keywords: business entities, financial resources, economic essence, theoretical foundations, financial management, capital, financial stability, investment activity, working capital, use of resources, capital structure, financial strategy, economic efficiency.

Аннотация. В данной статье освещены экономическая сущность, источники формирования и теоретические основы использования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. В исследовании анализируется роль финансовых ресурсов в деятельности предприятия, а также их значение в производстве, инвестиционной деятельности, инновационном развитии и выполнении текущих финансовых обязательств. Кроме того, теоретически обоснованы вопросы управления финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов, их эффективного распределения, оптимизации структуры капитала и обеспечения финансовой устойчивости. В статье показано, что глубокое понимание экономического содержания финансовых ресурсов является важным фактором повышения качества финансового управления, рационального использования ресурсов и формирования стратегии устойчивого развития предприятий.

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, финансовые ресурсы, экономическая сущность, теоретические основы, финансовое управление, капитал, финансовая устойчивость, инвестиционная деятельность, оборотные средства, использование ресурсов, структура капитала, финансовая стратегия, экономическая эффективность.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlarning barqaror faoliyat yuritishi, raqobatbardoshligini ta'minlashi va iqtisodiy natijalarini yaxshilashi ko'p jihatdan ularning moliyaviy resurslari hajmi, tarkibi va ulardan foydalanish samaradorligiga bog'liq. Moliyaviy resurslar korxonada va tashkilotlarning ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish, investitsion loyihalarni amalga oshirish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish hamda joriy majburiyatlarni o'z vaqtida bajarish imkoniyatlarini belgilovchi muhim iqtisodiy omil hisoblanadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliyaviy resurslari o'z mablag'lari, qarz mablag'lari, jalb qilingan investitsiyalar, amortizatsiya ajratmalari, foyda va boshqa moliyaviy manbalar hisobidan shakllanadi. Ushbu resurslarning iqtisodiy mohiyatini to'g'ri anglash ularni samarali boshqarish, oqilona taqsimlash hamda

korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli moliyaviy resurslarning nazariy asoslarini chuqur o'rganish zamonaviy moliyaviy boshqaruv tizimining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida moliyaviy resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish zarurati mavjud. Jumladan, aylanma mablag'lardan foydalanishni takomillashtirish, qarz mablag'lari va xususiy kapital o'rtasidagi maqbul nisbatni ta'minlash, kapital tarkibini muvozanatlashtirish, investitsion resurslarni jalb etish imkoniyatlarini kengaytirish hamda moliyaviy risklarni samarali boshqarish korxonalar moliyaviy barqarorligini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Bu esa moliyaviy resurslarning iqtisodiy mohiyati, shakllanish manbalari va nazariy asoslarini ilmiy jihatdan tadqiq etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy mazmunini chuqur o'rganish orqali korxonalarda moliyaviy boshqaruv sifatini oshirish, kapitaldan foydalanish samaradorligini ta'minlash, investitsion faollikni rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish imkoniyatlari kengayadi. Shu nuqtayi nazardan, moliyaviy resurslarning nazariy asoslari, ularning tarkibiy tuzilishi, shakllanish manbalari va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatidagi ahamiyatini tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy mohiyati va ulardan foydalanish samaradorligi moliyaviy menejment nazariyasida muhim o'rin tutadi. E.F. Brigham va J.F. Houston moliyaviy resurslarni korxonaning qiymatini oshirish, kapital tarkibini shakllantirish va investitsion qarorlar qabul qilish bilan bog'liq holda izohlaydi. J.C. Van Horne va J.M. Wachowicz esa moliyaviy boshqaruvda likvidlik, rentabellik va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash zarurligiga alohida e'tibor qaratadi.

I.A. Blankning ilmiy qarashlarida moliyaviy resurslarni shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish korxonada moliyaviy strategiyasining asosiy tarkibiy qismi sifatida baholanadi. A.D. Sheremet va G.V. Savitskaya ishlarida esa moliyaviy tahlil orqali korxonaning to'lov qobiliyati, kapital tarkibi, aylanma mablag'lar holati va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlarini baholash masalalari yoritilgan. Ushbu yondashuvlar moliyaviy resurslardan foydalanish natijadorligini aniqlashda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy olimlardan S.E. Elmirzayev, D.G. G'ozibekov, A.X. Shoalimov va Sh.A. Tojiboyeva tadqiqotlarida korporativ moliya, investitsiyalarni moliyalashtirish, moliyaviy holat tahlili va resurslardan samarali foydalanish masalalari o'rganilgan. Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy resurslarni samarali boshqarish kapital tarkibini optimallashtirish, moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va korxonaning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy mohiyati va nazariy asoslarini o'rganishda ilmiy-nazariy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish, tizimli yondashuv va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari, ularning korxonada faoliyatidagi vazifalari, kapital tarkibiga ta'siri hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rnini nazariy jihatdan tahlil qilindi.

Shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini o'z mablag'lari, qarz mablag'lari va jalb qilingan mablag'lar bo'yicha guruhlash asosida ularning iqtisodiy mazmuni ochib berildi. Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi korxonaning to'lov qobiliyati, rentabellik darajasi, investitsion faolligi va moliyaviy mustaqilligi bilan bog'liq holda o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslari korxonaning iqtisodiy faoliyatini tashkil etish, ishlab chiqarish jarayonini moliyalashtirish, majburiyatlarni bajarish va kelgusidagi rivojlanish imkoniyatlarini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Moliyaviy resurslarning yetariligi va ulardan oqilona foydalanish darajasi korxonaning moliyaviy barqarorligi, raqobatbardoshligi va investitsion jozibadorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida moliyaviy resurslarning asosiy shakllanish manbalari quyidagicha guruhlandi:

1-jadval

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari va ularning iqtisodiy ahamiyati¹

№	Moliyaviy resurslar manbalari	Iqtisodiy mazmuni	Korxonada faoliyatidagi ahamiyati
1	Xususiy kapital	Korxonaning o'z mablag'lari hisobidan shakllanadigan moliyaviy manba	Moliyaviy mustaqillik va barqarorlikni ta'minlaydi
2	Sof foyda	Korxonada faoliyati natijasida soliqlar va xarajatlardan keyin qoladigan daromad	Qayta investitsiya qilish va rivojlanish manbai hisoblanadi
3	Amortizatsiya ajratmalari	Asosiy vositalar eskirishi hisobidan shakllanadigan mablag'lar	Asosiy fondlarni yangilash va modernizatsiya qilishga xizmat qiladi
4	Qarz mablag'lari	Bank kreditlari, qarzlari va boshqa jalb qilingan mablag'lar	Ishlab chiqarishni kengaytirish va aylanma mablag'lar yetishmovchiligini qoplashda foydalaniladi
5	Investitsiyalar	Ichki va tashqi investorlar tomonidan kiritiladigan mablag'lar	Yangi loyihalarni moliyalashtirish va innovatsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi
6	Aylanma mablag'lar	Joriy aktivlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan resurslar	Korxonaning kundalik xo'jalik faoliyati uzluksizligini ta'minlaydi

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslari turli manbalardan hisobidan shakllanadi va ularning har biri korxonada faoliyatida alohida vazifani bajaradi. Xususiy kapital korxonaning moliyaviy mustaqilligini ifodalasa, sof foyda va amortizatsiya ajratmalari ichki moliyalashtirish manbai sifatida muhim ahamiyatga ega. Qarz mablag'lari va investitsiyalar esa korxonaning rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi, biroq ulardan foydalanishda moliyaviy risklarni hisobga olish zarur.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, moliyaviy resurslarning iqtisodiy mohiyati ularning faqat pul mablag'lari shaklida mavjud bo'lishi bilan cheklanmaydi. Ular korxonada ishlab chiqarish salohiyati, investitsion faolligi, to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini ta'minlovchi iqtisodiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Shu sababli moliyaviy resurslarni boshqarishda ularning manbalari, tarkibi, qiymati va foydalanish yo'nalishlarini kompleks tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish quyidagi omillarga bog'liq: kapital tarkibining maqbulligi, aylanma mablag'larning yetarliligi, qarz mablag'laridan oqilona foydalanish, foydaning qayta investitsiya qilinishi, moliyaviy risklarning nazorat qilinishi va boshqaruv qarorlarining iqtisodiy asoslanganligi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy mohiyati ularning korxonada faoliyatini moliyalashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, investitsion rivojlanishni qo'llab-quvvatlash va iqtisodiy samaradorlikka erishishdagi o'rni bilan belgilanadi, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Shu bois moliyaviy resurslarni shakllantirish va boshqarishning nazariy asoslarini chuqur o'rganish korxonalar faoliyatini samarali tashkil etishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

1 Manba: muallif ishlanmasi.

1-rasm. Xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha tasnifi²

1-rasmda moliyaviy resurslar iqtisodiy yo'nalishiga ko'ra ishlab chiqarish, investitsion, innovatsion, ijtimoiy va zaxira maqsadlari bo'yicha tasniflangan. Ushbu tasnif moliyaviy resurslarning korxonada joriy faoliyatini ta'minlash, uzoq muddatli rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, texnologik yangilanishlarni amalga oshirish, xodimlar farovonligini oshirish hamda ehtimoliy moliyaviy xatarlarga tayyorgarlik ko'rishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Demak, moliyaviy resurslarni maqsadli yo'naltirish xo'jalik yurituvchi subyektlarning barqarorligi va samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslari ularning barqaror faoliyat yuritishi, ishlab chiqarish jarayonini uzluksiz tashkil etishi, investitsion va innovatsion rivojlanishni ta'minlashi hamda moliyaviy majburiyatlarni o'z vaqtida bajarishida muhim iqtisodiy asos bo'lib xizmat qiladi. Moliyaviy resurslarning iqtisodiy mohiyati ularning faqat pul mablag'lari shaklida mavjud bo'lishi bilan cheklanmay, balki korxonada kapitali, aylanma mablag'lari, foydasi, investitsion salohiyati va moliyaviy barqarorligini ifodalovchi kompleks iqtisodiy kategoriya sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot davomida moliyaviy resurslarning shakllanish manbalari xususiy kapital, sof foyda, amortizatsiya ajratmalari, qarz mablag'lari, investitsiyalar va aylanma mablag'lar kabi tarkibiy qismlar asosida guruhlandi. Ushbu manbalarning har biri xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida alohida vazifani bajaradi. Xususan, xususiy kapital moliyaviy mustaqillikni ta'minlash, sof foyda va amortizatsiya ajratmalari ichki moliyalashtirish manbai sifatida xizmat qiladi. Qarz mablag'lari va investitsiyalar esa korxonaning rivojlanish imkoniyatlarini kengaytiradi, biroq ulardan foydalanishda moliyaviy risklarni inobatga olish zarur.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy resurslardan samarali foydalanish kapital tarkibining maqbulligi, aylanma mablag'larning yetarliligi, qarz mablag'laridan oqilona foydalanish, foydani qayta investitsiya qilish, moliyaviy risklarni boshqarish va iqtisodiy asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, moliyaviy resurslarni iqtisodiy yo'nalishlar bo'yicha ishlab chiqarish, investitsion, innovatsion, ijtimoiy va zaxira maqsadlariga ajratish ularni maqsadli boshqarish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarining iqtisodiy mohiyati va nazariy asoslarini chuqur o'rganish korxonalarda moliyaviy boshqaruv sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish, kapital tarkibini optimallashtirish va barqaror rivojlanish strategiyasini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Istiqbolda moliyaviy resurslarni rejalashtirish, ularning harakatini doimiy monitoring qilish, rentabellik va likvidlik

2 Manba: muallif ishlanmasi.

ko'rsatkichlari asosida baholash hamda moliyaviy risklarni oldindan aniqlash xo'jalik yurituvchi subyektlarning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi Qonuni. O'RB-404-son, 2016-yil 13-aprel. <https://lex.uz/ru/docs/-2931253>
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni. O'RB-328-son, 2012-yil 2-may. <https://lex.uz/docs/-2006789>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. PF-60-son, 2022-yil 28-yanvar. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
4. Brigham, E. F., Houston, J. F. Fundamentals of Financial Management. Boston: Cengage Learning.
5. Van Horne, J. C., Wachowicz, J. M. Fundamentals of Financial Management. Pearson Education.
6. Blank, I. A. Finansovyy menedjment. Kyiv: Elga, Nika-Centr.
7. Sheremet, A. D. Teoriya ekonomicheskogo analiza. Moskva: INFRA-M.
8. Savitskaya, G. V. Analiz xozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya. Moskva: INFRA-M.
9. G'ozibekov, D. G'. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. Toshkent: Moliya, 2003.
10. Elmirezayev, S. E. Korporativ moliya. Toshkent: Iqtisod-Moliya.
11. Shoalimov, A. X., Tojiboyeva, Sh. A. Iqtisodiyot subyektlari moliyaviy holati tahlili. Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
12. IFRS Foundation. IFRS Accounting Standards. www.ifrs.org.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100